

PRÁVNE LIMITY UKLADANIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA SLOVENSKU¹

LEGAL LIMITS OF IMPOSING TAXES ON REAL PROPERTY IN SLOVAKIA

Matej Kačaljak² – Tibor Hlinka³

Abstrakt: Aplikačné problémy dane z nehnuteľností ako typu miestnej dane, pokiaľ ide o diskrečnú právomoc obcí vo veci stanovenia sadzieb, súvisia predovšetkým so zdanlivou neexistenciou presných limitov samotného procesu stanovovania týchto sadzieb, pričom táto problematika nie je len problematikou právnou, ale aj ekonomickou. Z tohto dôvodu je predmetom článku tak sumarizácia už existujúcich poznatkov, ak aj ich doplnenie o názory autorov. Z analýzy ekonomickej podstaty dane z nehnuteľností ako majetkovej dane a tiež dostupnej judikatúry vyplýva záver, že hranice pre stanovovanie sadzieb sú pomerne jasné a intuitívne. Paradoxne sú miestne samosprávy skôr zväzované nepružnou zákonnou úpravou.

Kľúčové slová: miestne dane, daň z nehnuteľností, sadzba dane

Abstract: The application problems of real estate tax as a type of local tax, with regard to the discretionary power of municipalities in the matter of setting rates, are primarily related to the perceived non-existence of exact limits of the process of setting these rates, while this issue is not only a legal issue, but also an economic one. For this reason, the subject of the article is both the summarization of already existing knowledge and its addition with the opinions of the authors. From the analysis of economic principles of the real estate tax as a property tax and of the relevant case-law it follows that the limits are relatively clear and intuitive. Paradoxically, the municipalities are more limited by the inflexible statutory framework.

Key words: local taxes, real estate tax, tax rate

JEL kód: H71

ÚVOD

Daň z nehnuteľností ako miestna daň (§ 4 až 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o miestnych daniach*“) a zákonné a ústavné limity jej ukladania už do istej miery boli predmetom rozhodovacej

¹ Táto práca vznikla ako čiastkový výstup riešenia projektu VEGA č. 1/0485/21: „*Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*“.

² doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD., docent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, e-mail: matej.kacaljak@flaw.uniba.sk.

³ Mgr. Tibor Hlinka, PhD., odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva.

praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) (napr. PL. ÚS 5/2012) a aj odborných diskusií (konkrétne napr. Katkovčín, 2018, s. 40 – 48; Prievozníková, Vojníková, 2014, s. 58 – 63; Štrkolec, 2019; Románová, Radvan, 2019, s. 591 – 616; Vartašová, Červená, 2019 a tam citovaná literatúra). Máme za to, že napriek tomu, že základné doktrínálne rámce síce boli formulované, medzera súčasného stavu poznania spočíva v absencii precíznych limitov diskrecie obce pri stanovovaní sadziieb. Predmetom tohto článku je doplniť existujúce poznatky o pohľad založený na špecifickom ekonomickom charaktere dane z nehnuteľností ako majetkovej dane, ktorý sa nevyhnutne musí odraziť aj na jej právnej úprave a jej výklade.

1. SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY

Daň z nehnuteľností je v súčasnosti upravená v § 4 a nasledujúcich zákona o miestnych daniach, pričom zo základných prvkov daňovo-právneho vzťahu (viď nález ústavného súdu PL. ÚS 109/2011, ods. 49) zákon o miestnych daniach jednoznačne stanovuje vymedzenie predmetu dane (§ 6, § 10 a § 14 zákona o miestnych daniach), subjektu (§ 5, § 9 a § 13 zákona o miestnych daniach) a základu dane (§ 7, § 11, § 15 zákona o miestnych daniach). Vo vzťahu k stanoveniu sadzby dane zákon o miestnych daniach stanovuje len rámcové limity, keďže umožňuje príslušnej obci všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) v rámci týchto limitov sadzby diferencovať (§ 8, § 12, § 16 zákona o miestnych daniach). Určitú mieru diskrecie tiež zákon o miestnych daniach umožňuje aj vo vzťahu k stanoveniu oslobodenia od dane, resp. zníženia dane ako fakultatívneho prvku daňovo-právneho vzťahu (§ 17 Zákona o miestnych daniach).

Samotný rámec diskrecie pre obec sa postupom času menil, a to aj v reakcii na vnímanú svojvôľu zo strany obcí pri stanovovaní sadziieb (Vartašová, Červená, 2019, s. 59). Tento rámec bol tiež predmetom prieskumu zo strany ÚS SR (PL. ÚS 5/2012, viď bližšie napr. Štrkolec, 2019), ktorý rozhodol, že samotné umožnenie diskrecie obce pri stanovovaní sadzby dane z nehnuteľností pri súčasnom vymedzení limitov nie je porušením princípu legality.

Z vyššie uvedeného právna doktrína na Slovensku dospela k záveru spočívajúcim v tom, že diskrečné oprávnenie obce pri stanovovaní sadziieb daní z nehnuteľností je široké (Štrkolec, 2019; Prievozníková, Vojníková, 2014; Vartašová, Červená, 2019) (podľa niektorých až neprimerane) (Prievozníková, Vojníková, 2014).

V súdnej praxi bola okrem iného v tomto kontexte predmetom prieskumu aj situácia, kedy obec napohľad celkom zjavne stanovila sadzbu dane z nehnuteľností v určitej časti tak, aby cieľia na jedného konkrétneho daňovníka, pričom Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) (8Sžf/22/2010, pozri bližšie Vojníková, Prievozníková, 2014) argumenty daňovníka odmietol.

Vyvstáva potom legitímna otázka, či s ohľadom na vyššie uvedené je možné vyvodiť, že diskrečné oprávnenie obce pri stanovovaní sadzieb dane z nehnuteľností je prakticky neobmedzené a ak nie, tak potom vyvstáva otázka, aké tieto obmedzenia sú.

Domnievame sa, že v prvom rade je pri bližšej analýze právnych noriem a rozhodnutí súdov nutné prihliadnuť na ekonomický charakter dane z nehnuteľností ako majetkovej dane (pre diskusiu, ako môže odlišný charakter dane ovplyvniť jej hodnotenie z ústavnoprávneho hľadiska vid' Kačaljak, 2020, s. 836 – 846). Základňa pre generovanie daňových príjmov tak spočíva v určitom (nehnuteľnom) majetku, kde v ideálnom prípade uvalená daň nepresahuje tempo nárastu hodnoty daného majetku (inak povedané, daň nelikviduje samotnú majetkovú podstatu, ale odčerpáva časť potenciálneho príjmu z tejto podstaty).

Súčasne však ideálna daň z nehnuteľností by motivovala k alokačnej efektívnosti, t. j. odčerpávala by časť potenciálneho príjmu, ktorý by dosiahol rozumný hospodár maximalizujúci úžitok z danej nehnuteľnosti. Nehospodárneho vlastníka by tak daň do istej miery trestala za to, že potenciál tejto nehnuteľnosti naplno nevyužíva.

Z vyššie uvedeného potom však vyplýva, že pre dizajn dane z nehnuteľností by v zásade mala byť nepodstatná osoba vlastníka (s výnimkou, ak nie je potrebné zohľadniť určitý sociálny rozmer) a naopak, akcent by mal byť kladený na samotnú nehnuteľnosť a priestor, v ktorom sa táto nachádza.

2. LIMITY PRE OBEC FORMULOVANÉ V ZÁKONE O MIESTNYCH DANIACH A V SÚDNEJ PRAXI

S prihliadnutím na doteraz uvedené ako prvý limit vnímame obmedzenie diskrecie skúmaním miestnych podmienok.

Zákon o miestnych daniach konzistentne (§ 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach) pracuje s terminológiou „*správca dane môže [...] podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivých časti alebo v jednotlivom katastrálnom území*“.

Z formulácie „*podľa miestnych podmienok*“ v prvom rade vyvodzujeme, že nie je možné vnímať ako postačujúcu podmienku samostatnú existenciu samostatných jednotlivých častí obce, prípadne katastrálnych území. V takom prípade by bola uvedená formulácia redundantná, čo v súlade s konceptom racionálneho zákonodarcu (Hodás, 2011, s. 365 – 377) nie je možné predpokladať. Preto máme za to, že existenciu miestnych podmienok je nutné samostatne skúmať, t. j. ide o nutnú podmienku pre diferenciaciu sadziieb zo strany obce.

Vyššie uvedené je však možné vykladať najmenej dvomi spôsobmi, a to:

- (i) obec skúma, či existujú odlišnosti v miestnych podmienkach obce (v porovnaní s celoštátnou úrovňou, resp. so základnou stavbou stanovenou priamo v zákone o miestnych daniach), jej jednotlivých častí (v porovnaní s inými jednotlivými časťami obce) alebo v jednotlivom katastrálnom území (v porovnaní s inými katastrálnymi územiami obce) a ak áno, samotná existencia odlišnosti predstavuje postačujúcu podmienku pre určenie diferencovanej sadzby; alebo
- (ii) obec nielen skúma, či existujú odlišnosti v miestnych podmienkach, ale súčasne tieto miestne podmienky musia byť legitímnym dôvodom pre stanovenie diferencovanej sadzby.

Intuitívne sa prikláňame k druhej variante, no považujeme za nutné náš predpoklad testovať oproti nálezu ÚS SR PL. ÚS 5/2012, ktorý vnímame ako ťažiskový.

ÚS SR v predmetnom náleze sformuloval a niekoľkokrát zopakoval jednoznačnú a rozumnú tézu, že: „*Zákonné splnomocnenie [vo vzťahu k stanovovaniu sadzby] nezbavuje obec povinnosti konať (v rámci svojej normotvornej činnosti) tak, aby nedochádzalo k porušovaniu základného práva vlastníť majetok, príp. základného práva na podnikanie a porušovaniu princípov právneho štátu.*“ V kontexte zvyšku nálezu je túto tézu možné zovšeobecniť aj tak, že kritériá pre ústavný prieskum daní sformulované ÚS SR (dodržanie princípu legality, legitímny cieľ, racionálny základ, zákaz extrémnej disproporcie, zákaz svojvoľného porušenia princípu rovnosti) v predmetnom náleze sa rovnako vzťahujú aj na výsledok normotvorby obce v rámci diskrecie jej danej zo strany zákonodarcu.

Napokon, konkrétne vo vzťahu k dvom výkladovým alternatívam uvedeným vyššie, aj ÚS SR zaujal pomerne jednoznačné stanovisko, keď skonštatoval, že: „*Z [formulácie ‚podľa miestnych podmienok‘] vyplýva, že obec musí svoje rozhodnutie*

o určení ročnej sadzby dane z nehnuteľností založiť na zohľadnení miestnych podmienok, v rámci ktorého je povinná vymedziť aj teritoriálne územie, ktorého sa zvýšenie alebo zníženie ročnej sadzby dane bude týkať. Zákonodarca teda napadnutou právnou úpravou nenabáda obce k nekontrolovanému, či svojvoľnému zníženiu alebo zvyšovaniu ročných sadzieb daní z nehnuteľností, ale dáva obciam možnosť ich určenia vždy s prihliadnutím na konkrétne okolnosti determinované lokálnymi podmienkami v obci, a to aj vzhľadom na účel, pre ktorý sa miestne dane ukladajú.“

Z vyššie citovaného tak považujeme za zjavné, že ÚS SR sa tiež priklonil k druhej výkladovej alternatíve, t. j. miestne podmienky v obci musia determinovať uplatnenie diskrecie pri diferenciacii sadzieb, nepostačuje ich samotná existencia.

Uvedený záver je v súlade aj so závermi diskusie ekonomickej podstaty dane z nehnuteľností ako majetkovej dane. Stanovenie diferencovanej sadzby na základe iných podmienok ako tých, ktoré sa viažu k časti teritória obce (t. j. na základe majetkových, či príjmových pomerov vlastníkov nehnuteľností) by bolo mimo rámca daného zákonom o miestnych daniach a tiež celkom zjavne svojvoľné.

Navyše, prihliadanie na majetkové a príjmové pomery vlastníkov nehnuteľností je výslovne aprobované pri stanovovaní oslobodení a znížení dane (§ 17 zákona o miestnych daniach). *A contrario* z uvedeného vyplýva, že diferenciacia na základe týchto kritérií pri stanovovaní sadzby prípustná nie je (v opačnom prípade by bola opäť celá táto úprava redundantná, a teda v rozpore s konceptom racionálneho zákonodarcu).

3. PROCESNÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY

Vo svetle vyššie uvedených, zdanlivo jednoznačných, záverov potom vyznieva paradoxne už skôr uvedené rozhodnutie NS SR (8Sžf/22/2010), v ktorom tento nepriznal ochranu daňovníkovi pred namietaným diskriminačným postupom zo strany obce.

V prvom rade vnímame, že predmetné rozhodnutie NS SR časovo predchádza nálezu ÚS SR PL. ÚS 5/2012, a teda NS SR nemal možnosť na žiadnu z tam uvedených úvah prihliadnuť (je dokonca skôr možné predpokladať, že iniciatíva poslancov pri podaní na ÚS SR bola motivovaná skúsenosťou s rozhodnutím 8Sžf/22/2010).

V druhom rade však vnímame, že NS SR ako súčasť sústavy všeobecných súdov v danom konaní primárne posudzoval súlad postupu obce ako správcu dane so zákonom o miestnych daniach a s príslušným VZN vydaným na jeho základe. Z odôvodnenia predmetného rozhodnutia sa totiž zdá, že žalobca v konaní nenamietal nesúlad samotného VZN so zákonom o miestnych daniach, resp. s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). Predmetom rozhodovania súdu tak boli výlučne námietky formulované voči postupu obce ako správcu dane (čiastočne vo vzťahu k samotnej tvorbe VZN, ale prioritne voči vnímanej diskriminácii). Rozhodnutie NS SR tak môže byť predmetom kritiky pravdepodobne len v tom aspekte, že v argumentácii žalobcu tento nerozoznal rozmer nesúladu príslušného VZN s Ústavou a nepodal podnet na ÚS SR z vlastnej iniciatívy (nezdá sa totiž, že by žalobca sám dával podnet na posúdenie príslušného VZN s Ústavou).

S prihliadnutím na dostupné rozhodnutia ÚS SR (PL. ÚS 2/2013) sa tak zdá nutné primárne využiť cestu namietania rozporu VZN so zákonom o miestnych daniach v správnom súdnom poriadku (podľa § 357 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“)), a to na základe návrhu prokurátora, resp. cestou výslovného namietania nesúladu VZN so zákonom o miestnych daniach alebo Ústavou v spore o všeobecnej žalobe proti právoplatnému rozhodnutiu správcu dane (podľa § 177 SSP).

Problematickým aspektom v danej súvislosti môže byť, že obec v nadväznosti na začaté konanie svoje VZN zmení, prípadne nahradí novým (s prakticky identickou úpravou), čo môže viesť k zastaveniu konania pred ÚS SR z dôvodu, že tento posudzuje len súlad platných právnych predpisov (PL. ÚS 13/08, PL. ÚS 21/98, PL. ÚS 18/02, PL. ÚS 9/12, vo vzťahu k VZN obce potom m.m. II. ÚS 6/99, II. ÚS 63/98, II. ÚS 1/01). ÚS SR však v danom kontexte skonštatoval, že: *„V niekoľkých (ojedinelých) prípadoch ústavný súd, uprednostňujúc materiálne chápanie ochrany ústavnosti pred formálno-technickým prístupom [...] postupoval nad formálny rámec § 41a ods. 4 zákona o ústavnom súde, keď preskúmaval meritórne návrh na začatie konania aj v tom prípade, ak niektoré z napadnutých ustanovení príslušného právneho predpisu v priebehu konania pred ústavným súdom síce stratili platnosť a boli nahradené novými ustanoveniami schválenými novelizáciou príslušného právneho predpisu uskutočnenou po doručení návrhu ústavnému súdu, a to v prípadoch, ak neskôr schválené znenie napadnutých ustanovení príslušného právneho predpisu bolo taktiež v zjavnom, napätí s argumentáciou navrhovateľov, t. j. nedošlo k podstatnej vecnej zmene napadnutej právnej úpravy predmetnej problematiky, ale v zásade len k zmene jej legislatívno-technického vyjadrenia, čo*

nemalo relevantný dopad na predmet konania tak, ako ho svojim návrhom vymedzili navrhovatelia (m. m. pozri PL. ÚS 13/08, PL. ÚS 5/2012)“ (IV. ÚS 248/2012).

ÚS SR súčasne skonštatoval, že tento výnimočný postup uplatnil výlučne v situáciách, keď *„došlo k zmene napadnutých ustanovení príslušného právneho predpisu prostredníctvom jeho novelizácie, t. j. ani v jednom prípade nešlo o situáciu, keď došlo k zrušeniu právneho predpisu, ktorý bol ‚nositeľom‘ napadnutých ustanovení“* (IV. ÚS 248/2012).

Tým však ÚS SR jednoznačne *pro futuro* nevytlčil prieskum zákonov, resp. VZN, kde by s ohľadom na všetky okolnosti bolo zjavné, že jediným (prípadne prevažujúcim) účelom zrušenia právneho predpisu a jeho formálneho nahradenia novým bolo vyhnutie sa preskúmvaniu jeho súladu zo strany ÚS SR. Domnievali by sme sa, že v takom prípade by v súlade s materiálnym poňatím ochrany ústavnosti existovali dôvody pre pokračovanie v konaní o súlade. Opak by za takých okolností znamenal len bezmocné priznanie sa svojvoľnému konaniu zo strany obce vo výkone jej normotvorných právomocí podľa ÚS SR – *„bezmocnosť sa s právnym štátom neznáša“* (II. ÚS 16/2011).

Ak teda prípadne pretrváva situácia svojvoľného uplatňovania sadzby dane z nehnuteľností v niektorej z obcí na Slovensku, s ohľadom na vyššie uvedené sa domnievame, že daňovníci majú k dispozícii penzum účinných nástrojov, ako sa domáhať ochrany svojich práv pred takouto svojvoľou zo strany obce.

ZÁVER

S ohľadom na vyššie uvedené je tak možné vyvodiť, že existujúca právna úprava a judikatúra poskytuje dostatočné hmotnoprávne záruky pred zneužitím diskrecie obce pri stanovovaní sadzieb daní z nehnuteľností.

Naopak, je skôr vo svetle diskusie o ekonomickej podstate dane z nehnuteľností ako majetkovej dane možné dospieť skôr k záveru, že súčasná zákonná úprava dane z nehnuteľností je naopak pre obce príliš zväzujúca, keď im neumožňuje úplne voľne diferencovať sadzby podľa rôznych druhov nehnuteľností (mimo úzkeho rámca vymedzeného priamo zákonom o miestnych daniach) a ani na základe špecifik menších územných jednotiek (napríklad územných blokov či ulíc).

Tento stav je pomerne paradoxný vo svetle dlhodobej snahy štátu posilniť zdaňovanie nehnuteľností na základe ich reálnej hodnoty (viď napr. Trend. Cenové mapy sú ako podklad na zavedenie dane z nehnuteľnosti deravé [online] <https://www.trend.sk/trend-archiv/cenove-mapy-su-ako-podklad-zavedenie-dane-derave>; osobitnou otázkou neriešenou v tomto článku sú technické obmedzenia na strane Katastra nehnuteľností, viď bližšie Jakubáč, R, 2022.). Sú to totiž práve jednotky miestnej samosprávy, t. j. mestá a obce, ktoré majú v prostredí Slovenskej republiky najlepší prehľad o tom, aký je príjmový potenciál jednotlivých častí ich územia.

Vo svetle vyššie uvedeného sa domnievame, že otázka nastavenia základu dane (či podľa cenových máp alebo fixným koeficientom) je sekundárna, keďže zrealnenie konkrétnej výšky dane z nehnuteľností nastáva až po korekcii základu dane cez sadzbu (v skutočnosti môže byť sadzba stanovená aj bez naviazania na hodnotu nehnuteľnosti len pevnou sumou na m² a nevyvolávalo by to významné ústavnoprávne pnutia, ak by boli rešpektované vyššie formulované princípy diferenciácie sadzieb).

Na potvrdenie načrtnutých predpokladov sa zdá vhodné uskutočniť prieskum medzi jednotkami miestnej samosprávy, či by širší priestor pre stanovovanie sadzieb pre ne pôsobil viac motivačne (aj s ohľadom na nevyhnutné politické náklady zvyšovania sadzieb miestnych daní).

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. HODÁS, M., 2011. *Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho zákonodarcu*. Právny obzor. – Roč. 94, č. 4, s. 365 – 377.
2. JAKUBÁČ, R., *Challenges of Property Tax in Slovakia*. *Nieruchomości@2022*; III(III):157-166.
3. KAČALJAK, M., 2020. Ešte raz k (ne)súladu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií s Ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie. *Justičná revue*. roč. 72, č. 6 – 7, s. 836 – 846.
4. KATKOVČIN, M., 2018. Sadzba dane z nehnuteľností vo svete judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: *Bratislavské právnické fórum 2018: ústavnoprávne východiská finančného práva*. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta UK, s. 40 – 48. ISBN 978-80-7160-475-4.

5. PRIEVOZNÍKOVÁ, K. a I. VOJNÍKOVÁ, 2014. Východiská a prognózy miestnych daní. In: *Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy II*. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, s. 58 – 63. ISBN 9788022539777.
6. ROMÁNOVÁ, A., RADVAN, M. a J. SCHWEIGL, 2019. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic, *Lex Localis*, roč. 17, č. 3, s. 591 – 616.
7. ŠTRKOLEC, M., 2019. Štát vs. Územná samospráva (limity miestnych daní). In: BABČÁK, V, POPOVIČ, A. a J. SÁBO, eds. *III. Slovensko-české dni daňového práva. Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania*. Košice: ŠafárikPress. <https://doi.org/10.33542/DDP2019-819-4>.
8. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ, 2019. *Views on Quality of Tax Regulation in the Slovak Republic (Focused on Real Property Taxation)*. Praha: Leges, ISBN 9788075024169.